

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES

of EXPRESSION

A Creative Folio

MAY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

Jhunie Jov Mendoza

Undergraduate Student

Cebu Technological University - Consolacion Campus

Central Visayas, Cebu, Region VII, Philippines

DOI 10.5281/zenodo.20151083

Ang Pangarap sa Ilalim ng Tulay

Ang aming bahay ay hindi gawa sa semento. Ito ay binuo lamang mula sa mga pinagtagpi-tagping yero, karton, at plywood na nakuha sa basura, nakasandal sa malamig na pader sa ilalim ng tulay ng Del Pan. Sa tuwing uulan, ang aming bubong ay nagiging parang salaan—tulo rito, tulo roon. Ang sahig naman ay lupa na nagiging putikan.

Ako si Jj, panganay sa apat na magkakapatid. Bata pa lang ako, namulat na ako sa reyalidad na ang buhay namin ay parang isang walang katapusang siklo ng gutom at paghahanapbuhay. Ang tatay ko ay isang magtatagpi ng lumang sapatos, habang si Nanay naman ay naglalako ng basahan sa kalsada. Madalas, ang almusal namin ay kape lamang na may kasamang tirang kanin kagabi. Kung minsan, tuyo at instant noodles ang itinuturing na naming piging.

“Jj, mag-aral kang mabuti. ‘Yan lang ang pamana namin sa’yo na hindi mananakaw,” madalas sabihin ni Nanay habang nag-aayos ng mga basahan sa bilao.

Dahil sa hirap, halos hindi ko matapos ang elementarya. Kailangan kong tumulong. Sa edad na sampu, namamasura na ako kasama ang mga kapatid ko. Sa umaga, nasa paaralan ako, nakikinig nang mabuti kahit kumakalam ang sikhura. Sa hapon, naghahalungkat ako ng basura. Kapag nakakita ako ng isang kilong plastik, katumbas na ‘yun ng kalahating kilong bigas.

May mga araw na gusto ko nang sumuko. Nahihiya ako sa aking mga kaklase dahil amoy basura ang kupas kong uniporme. Minsan, pinagtawanan ako dahil butas ang sapatos ko. Umuwi akong umiiyak.

“Nay, ayoko na pong pumasok. Magtatrabaho na lang po ako nang tuluy-tuloy,” sabi ko habang humihikbi.

Hinaplos ni Nanay ang buhok ko. “Anak, ang hirap ay pansamantala lang kung pagsisikapan mo. Huwag mong hayaang ang kahirapan ang magdikta ng kinabukasan mo.”

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Ang mga salitang 'yun ang naging gasolina ko. Hindi ako tumigil. Habang naglalakad sa kalsada, nagbabasa ako ng mga lumang textbook na nakukuha ko sa basura. Nagtuturo ako sa mga kapatid ko gamit ang chalk na napulot ko.

Nang makatuntong ako sa high school, nag-apply ako bilang working student sa isang kainan. Pagkatapos ng klase, naghuhugas ako ng pinggan kapalit ng tira-tirang pagkain at kaunting baon. Minsan, nakakatulog na ako sa lamesa habang gumagawa ng takdang-aralin, putik pa ang mga paa.

Naranasan namin ang matinding gutom nang magkasakit si Tatay. Wala kaming perang pambili ng gamot. Nakikita ko siyang naghihirap nang wala akong magawa.

Ngunit hindi ako nawalan ng pag-asa. Natapos ko ang high school nang may karangalan. Dahil sa aking pagsisikap, nakakuha ako ng scholarship sa isang pampublikong kolehiyo.

Lumipas ang sampung taon.

Ang batang naghahalungkat ng basura sa ilalim ng tulay ay isa nang ganap na guro. Ang amoy-basura kong uniporme noon ay napalitan na ng disenteng kasuotan. Ang aming bahay ay hindi na gawa sa yero kundi semento na naipundar ko sa pagtuturo.

Hindi madali ang buhay. Puno ito ng sugat, gutom, at luha. Pero sa bawat tulo ng ulan sa lumang yero namin noon, natutunan ko ang tibay ng loob. Ang kahirapan ay hindi hadlang, kundi isang hamon na nagpapatibay sa isang taong may pangarap.